

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974
Impact Factor SJIF 2022: 5.937

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 4, Issue 2

2023

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 2
2023

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Абдиева Гулнора Алиевна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Джан Ковак

Профессор, председатель Совета Европейского общества кардиологов по инсульту, руководитель специализированной кардиологии, заведующий отделением кардиологии, кардио- и торакальной хирургии, консультант-кардиолог, больница Гленфилд, Лестер (Великобритания)

Сергио Бернардини

Профессор клинической биохимии и клинической молекулярной биологии, главный врач отдела лабораторной медицины, больница Университета Тор Вергата (Рим, Италия)

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi (Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendera

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari (Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i" <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Jan Kovak

Yevropa kardiologiya jamiyati insulti kengashi raisi, 2017 yildan buyon ixtisoslashtirilgan kardiologiya kafedrasini rahbari, kardiologiya, yurak va torakal jarrohlik kafedrasini mudiri, maslahatchi kardiolog Glenfild kasalxonasi, Lester (Buyuk Britaniya)

Sergio Bernardini

Klinik biokimyo va klinik molekulyar biologiya bo'yicha professor - Laboratoriya tibbiyoti bo'limi bosh shifokori – Tor Vergata universiteti kasalxonasi (Rim-Italiya)

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Ataullovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Abdieva Gulnora Alievna

PhD, assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Jan Kovac

Professor Chairman, European Society of Cardiology Council for Stroke, Lead of Specialised Cardiology, Head of Cardiology, Cardiac and Thoracic Surgery, Consultant Cardiologist, Glenfield Hospital, Leicester (United Kingdom)

Sergio Bernardini

Full Professor in Clinical Biochemistry and Clinical Molecular Biology -Head Physician of the Laboratory Medicine Unit- University of Tor Vergata Hospital (Rome-Italy)

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-
практического центра медицинской
терапии и реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1
с основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии
Института иммунологии геномики
человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией
иммунорегуляции Института
иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних
болезней и телемедицины Центра
развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО
Самаркандского Государственного
медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой внутренних болезней № 3
Самаркандского Государственного
Медицинского Института
(Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy
markazi direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullayev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash
vazirligining "Respublika
ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy
reabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
DKTF, terapiya kafedrasini mudiri,
Samarqand davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli
gospital pediatriya kafedrasini mudiri,
ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining
fundamental immunologiya
laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va
inson genomikasi institutining
Immunogenetika laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini oshirish markazi, ichki
kasalliklar va teletibbiyot kafedrasini
mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti
DKTF Umumiy amaliyot va oilaviy
tibbiyot kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3-
ichki kasalliklar kafedrasini mudiri
(Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE,
Samarkand State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1
with the basics of alternative medicine,
TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of Fundamental
Immunology of the Institute of
Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Laboratory of
Immunogenetics of the Institute of
Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal
Diseases and Telemedicine of the Center
for the development of professional
qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodikulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor,
head of the Department of Internal
Diseases N 3 of Samarkand state medical
institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Халиков Каххор Мирзаевич
кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой биологической
химии Самаркандского
государственного медицинского
университета

Аннаев Музаффар
Ассистент кафедры внутренних
болезней и кардиологии №2
Самаркандского государственного
медицинского университета
(технический секретарь)

Тулабаева Гавхар Миракбаровна
Заведующая кафедрой кардиологии,
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских
работников, д.м.н., профессор

**Абдумаджидов Хамидулла
Амануллаевич**
Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу
Али ибн Сино. Кафедра «Хирургические
болезни и реанимация». Доктор
медицинских наук, профессор.

Саидов Максуд Арифович
к.м.н., директор Самаркандского
областного отделения
Республиканского специализированного
научно-практического медицинского
центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна
PhD, ассистент кафедры внутренних
болезней №2 Самаркандского
Государственного Медицинского
университета (ответственный
секретарь)

Xalikov Qaxxor Mirzayevich
Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrasini mudiri

Annayev Muzaffar G'iyos o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-son
ichki kasalliklar va kardiologiya kafedrasini
assistenti (texnik kotib)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
kardiologiya kafedrasini mudiri, tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi, tibbiyot fanlari doktori, professor

Abdumadjidov Xamidulla Amanullayevich
«Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat
tibbiyot oliygohi» Xirurgiya kasalliklari va
reanimatsiya kafedrasini professori, tibbiyot
fanlari doktori.

Saidov Maqsud Arifovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika ixtisoslashgan kardialogiya
ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand
viloyat mintaqaviy filiali direktori
(Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna
Samarqand davlat tibbiyot instituti
2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini
assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Khalikov Kakhor Mirzayevich
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor, Head of the Department
of Biological Chemistry, Samarkand State
Medical University

Annaev Muzaffar
Assistant of the Department of Internal
Diseases and Cardiology No. 2 of the
Samarkand State Medical University
(technical secretary)

Tulabayeva Gavxar Mirakbarovna
Head of the Department of Cardiology,
Development Center professional
qualification of medical workers,
MD, professor

**Abdumadjidov Khamidulla
Amanullayevich**
“Bukhara state medical institute named
after Abu Ali ibn Sino”. DSc, professor.

Saidov Maksud Arifovich
Candidate of Medical Sciences, Director
of the Samarkand Regional Department of
the Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center of Cardiology
(Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna
PhD, Assistant of the Department of Internal
Diseases No. 2 of the Samarkand State
Medical University (Executive Secretary)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ/ LITERATURE REVIEW/ ADABIYOT SHARHI

1. Абдувалиева Чулпаной Мухаммаджоновна
СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ СО СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.....9
2. Китьян Сергей Александрович, Камалова Малика Илхомовна
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ
ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА.....12
3. Саидова Мухаббат Мухиддиновна
ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ И ПРОБЛЕМА КОМОРБИДНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО
АРТРИТА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО –СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....17

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL ARTICLES/ ORIGINAL MAQOLALAR

4. Абдуганиева Эльнора Абраловна, Ливерко Ирина Владимировна
ВРОЖДЕННАЯ ТРОМБОФИЛИЯ КАК ПРИЧИНА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....22
5. Абдуллаев Акбар Хатамович, Аляви Бахромхон Анисханович, Узоков Жамол Камирович, Пулатов Нурали Нуридин угли,
Курмаева Диера Нодир кизи
ВЛИЯНИЕ СТЕНТИРОВАНИЯ НА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ И СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....27
6. Абдумаджидов Хамидулла Амануллаевич, Буранов Хайрулла Жумабаевич
РЕЦИДИВЫ МИКСОМ СЕРДЦА.....31
7. Алимова Дильноза Абдуллаевна, Мухтарова Шахноза Шокиржоновна, Тригулова Раиса Хусановна, Шек Александр
Борисович, Абдуллаева Саодат Яшеновна
ТРАЕКТОРИИ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА И ТЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИБС С СД
2.....36
8. Аляви Бахромхон Анисханович, Абдуллаев Акбар Хатамович, Узоков Жамол Камирович, Орзиев Далер Завкидинович,
Курмаева Диера Нодир кизи
ОЦЕНКА АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА.....41
9. Азимова К.Т., Гарифулина Л.М.
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА ПРИ БРОНХИОЛИТЕ У ДЕТЕЙ.....45
10. Атаева Мухиба Сайфиевна, Мамаризаев Иброхим Комилжонович, Рустамова Юлдуз Мардонкуловна
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ С
МИОКАРДИТАМИ У ДЕТЕЙ.....48
11. Ганиев Абдурашид Ганиевич, Санакулов Абдулатиф Бурхонович
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ГАЛАВИТА В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ БАКТЕРИЯМИ.....52
12. Кудратова Зебо Эркиновна, Мухаммадиева Лола Атамурадовна
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ С АТИПИЧНОЙ
МИКРОФЛОРОЙ.....56
13. Маджидова Г.Т., Суннатова Г.И., Ражабов О.А.
ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА КОРОНАРНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА.....59
14. Мамбетниязов Кеунимжай, Ливерко Ирина Владимировна
НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ –ПРОБЛЕМА МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ.....66
15. Нуриллаева Наргиза Мухтархановна, Ярмухамедова Дилфуза Заировна
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....73
16. Ражабова Раъно Шавкатовна, Шукурджанова Сурайё Махмудовна, Мамадиёров Абдибулло Мейлиевич
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ АПО-В/АПО-А-I В ТЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....77
17. Шавази Нурали Мамедович, Турсункулова Дилшода Акмаловна, Ибрагимова Марина Фёдоровна
УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ МЕТОДОВ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ГИПОКСИКО-ИШЕМИЧЕСКОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....81

ISSN: 2181-0974
www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ражабова Раъно Шавкатовна

ассистент кафедры внутренних болезней

Ташкентской медицинской академии, Ташкент, Узбекистан

Шукурджанова Сурайё Махмудовна

к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней

Ташкентской медицинской академии, Ташкент, Узбекистан

Мамадиёров Абдибулло Мейлиевич

заместитель главного врача Многопрофильная клиника

Ташкентской медицинской академии, PhD. Ташкент, Узбекистан

РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ АПО-В/АПО-А-I В ТЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

For citation: Rajabova R.Sh, Shukurdjjanova S.M., Mamadiyorov A.M. THE ROLE OF THE Apo-B/Apo-A-I RATIO IN THE COURSE OF CORONARY HEART DISEASE. Journal of cardiorespiratory research. 2023, vol 4, issue 2, pp.77-80

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8115093>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: изучить роль апобелков атерогенных и антиатерогенных липопротеинов (ЛП), а также коэффициент соотношения (КС) апо-В/апо-А-I у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), стенокардией напряжения ФК II-III. Материалы и методы: обследовано 100 пациентов с диагнозом ИБС, Стенокардия напряжения ФК II-III. Средний возраст пациентов $63,3 \pm 13,4$ лет. Всем больным определяли липидный спектр крови, также уровень основных апобелков апо-АI, апо-В, а также рассчитывался КС апо-В/апо-А-I. Результаты: Содержание ХСЛПНП составил $3,6 \pm 0,1$, что соответствует пограничному уровню риска развития ССЗ. В общей группе исследования соотношение апо-В/апо-А-I составило $1,31 \pm 0,01$ и находилось в зоне высокого риска развития ССЗ. Распространённость субклинического гипотиреоза оказалась в 3 раза больше в группе обследованных женщин, чем у мужчин и составляла 28,1% и 9,3% соответственно. Заключение. Увеличение соотношения концентрации основных апобелков атерогенных и антиатерогенных ЛП апо-В/апо-А-I наблюдается в обеих группах исследованных пациентов, и нарастает с тяжестью состояния пациентов (наличие сопутствующей ГБ, СД, гипотиреоза, ожирения, гиподинамии). Исследование содержания ХСЛПНП при ИБС стенокардии напряжения у обследованных больных соответствует пограничному уровню риска развития ССЗ.

Ключевые слова: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, атерогенные и антиатерогенные липопротеины, коэффициент соотношения апо-В/апо-А-I.

Rajabova Rano ShavkatovnaAssistant of the Department of Internal Diseases,
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan**Shukurdjjanova Surayyo Makhmudovna**Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of
Internal Diseases of the Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan**Mamadiyorov Abdibullo Meylievich**Deputy Chief Physician Multidisciplinary Clinic of
Tashkent Medical Academy, PhD Tashkent, Uzbekistan

THE ROLE OF THE APO-B/APO-A-I RATIO IN THE COURSE OF CORONARY HEART DISEASE

ANNOTATION

Purpose of the study: to study the role of apoproteins of atherogenic and antiatherogenic lipoproteins (LP), as well as the ratio (R) of apo-B / apo-A-I in patients with coronary heart disease (CHD), angina pectoris FC II-III. Materials and methods: 100 patients diagnosed with coronary artery disease; exertional angina FC II-III were examined. The average age of patients was 63.3 ± 13.4 years. Of the examined patients, 43% were men, women accounted for 57%. All patients were determined their blood lipid spectrum, the level of the main apoproteins apo-AI, apo-B, and the R of apo-B/apo-A-I was also calculated. Results: The content of LDL was 3.6 ± 0.1 , which corresponds to the borderline level of CVD risk. In the general study group, the ratio of apo-B/apo-A-I was 1.31 ± 0.01 and was in the zone of high risk of developing CVD. The prevalence of subclinical hypothyroidism was 3 times higher in the group of examined women than in men and amounted to 28.1% and 9.3% respectively. Conclusion. An increase in the ratio of concentration of the main apoproteins of atherogenic and antiatherogenic LP apo-B/apo-A-I is observed in both groups of studied patients and increases with the severity of the patients' condition (presence of concomitant hypertension, diabetes, hypothyroidism, obesity,

hypodynamia). The study of the content of LDL in IHD angina pectoris in the examined patients corresponds to the borderline level of risk of developing CVD. In the general study group, R apo-B/apo-A-I was at a high risk of developing CVD.

Keywords: atherosclerosis, coronary heart disease, atherogenic and anti-atherogenic lipoproteins, apo-B/apo-A-I ratio.

Rajabova Ra’no Shavkatovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-son ichki kasalliklar kafedrası assistenti, Toshkent, O’zbekiston

Shukurdjano va Surayyo Maxmudovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi 1-son ichki kasalliklar kafedrası dotsenti, t.f.n., Toshkent, O’zbekiston

Mamadiyov Abdibullo Meylievich

Toshkent tibbiyot akademiyasi ko’p tarmoqli klinikasi Bosh shifokor muovini, PhD, Toshkent, O’zbekiston

APO-B/APO-A-I NISBAT KOEFFITSIENTINING YURAK ISHEMIK KASALLIGI KECHISHIDAGI O’RNI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot maqsadi: Yurak ishemik kasalligi (YuIK), Zo’riqish stenokardiyasi FS II-III bilan og’rigan bemorlarda aterogen va antiaterogen lipoproteinlar (LP) apooqsillarining rolini, shuningdek apo-B/apo-A-I nisbatini o’rganish. Materiallar va usullar: Tadqiqot davomida YuIK, Zo’riqish Stenokardiyasi FS II -III tashxisi bilan 100 ta bemor tekshirildi. Bemorlarning o’rtacha yoshi 63,3±13,4 yoshni tashkil qildi. Barcha bemorlarda qonning umumiy lipid spektri, shuningdek, apo-AI, apo-B asosiy apooqsillar miqdori tekshirildi va apo-B/apo-A-I nisbat koefitsienti (NK) hisoblab chiqildi. Natijalar: olingan natijaga ko’ra ZPLP XS tarkibi 3,6±0,1 mmol/l ni tashkil qilib, bu YuQT kasalliklarining rivojlanish xavfini chegara darajasiga to’g’ri keladi. Tadqiqotning umumiy guruhida apo-B/apo-A-I nisbati 1,31±0,01 tashkil qildi va bu YuQT kasalliklarining rivojlanish xavfi yuqori darajasiga to’g’ri keldi. Subklinik gipotireozning tarqalishi asosan ayollar guruhida erkaklarnikiga qaraganda 3 marta ko’p bo’lib, mos ravishda 28,1% va 9,3% ni tashkil etdi. Xulosa. O’rganilgan bemorlarning ikkala guruhida ham aterogen va antiaterogen LP apo-B/apo-A-I asosiy apooqsillarining konsentratsiyasining ortishi kuzatildi va bu ko’rsatkichlar bemor holatining (AG, QD, gipotireoz, semizlik, gipodinamiya) og’irlik darajasiga ko’ra ortib bordi. YuIK, zo’riqish stenokardiyasi bor bemorlarda ZPLP XS miqdori yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishida muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Tekshirilgan bemorlarda apo-B/apo-A-I NK miqdori YuQT kasalliklarining xavf chegarasiga to’g’ri keldi.

Kalit so’zlar: ateroskleroz, yurak ishemik kasalligi, aterogen va antiaterogen lipoproteinlar, apo-B/apo-A-I nisbat koefitsienti.

Zamonaviy tadqiqotlardan olingan ma’lumotlarga ko’ra, ateroskleroz rivojlanishining yetakchi mezonı bu qon zardobidagi lipoproteinlarning mutlaq konsentratsiyasi emas, balki aterogen va antiaterogen lipoproteinlar darajasi o’rtasidagi mutanosiblikdir. Shu bilan birga, qonda lipoprotein (LP) miqdorini baholashning umumiy qabul qilingan usuli har doim ham ularning miqdorini yetarli darajada aks ettirmaydi. Buning sababi shundaki, LP ning hajmi va tarkibi bo’yicha geterogenligi hajmini noto’g’ri baholashga olib kelishi mumkin [4,7].

Klinik amaliyotda asosan dislipidemiyanı baholash uchun an’anaviy usul bo’lgan qon zardobida umumiy xolesterin (UX), triglitseridlar (TG), yuqori va past zichlikdagi lipoprotein xolesterini (ZPLP XS, ZyuLP XS) miqdorini aniqlash keng qo’llanib kelinadi. Biroq, zamonaviy dalillar shuni ko’rsatadiki, klassik lipidogramma qon zardobining proaterogen potensialini to’liq aks ettira olmaydi [3,10,12].

Ko’pgina tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, lipidtransport apolipoproteinlari (apo) – apo-B va apo-A-I-lar ishtirok etadigan jarayonda o’zlarining lipid-oqsil komplekslarini tark etmaydi [6]. Shunga ko’ra, ko’p jihatdan aterogen va antiaterogen lipoproteinlarning tarkibi va tarkibiy-funksional xususiyatlarini aniqlaydigan apooqsillarining tarkibini aniqlash dislipidemiya tashxisining yanada ishonchli ko’rsatkichi hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Yurak ishemik kasalligi (YuIK), zo’riqish stenokardiyasi FS II-III bilan og’rigan bemorlarda aterogen va antiaterogen lipoproteinlarning, apooqsillarining rolini va apo-B/apo-A-I nisbati koefitsientini o’rganish.

Material va usullar. Tadqiqot davomida Toshkent tibbiyot akademiyasining Ko’p tarmoqli klinikasida YuIK, zo’riqish

stenokardiyasi FS II-III tashxisi qo’yilgan 100 ta bemorlarnı tekshirdik. Bemorlarning o’rtacha yoshi 63,3±13,4 yoshni tashkil etdi. Tekshirilgan bemorlarning 43% o’rtacha yoshi 65,1±18,6 yosh bo’lgan erkaklar tashkil etdi; ayollar o’rtacha yoshi 62,0±7,2 yosh bo’lgan 57% tashkil etdi. Erkaklarda YuIK davomiyligi 6,7±0,9 yil, ayollarda esa 5,2±4,2 yil tashkil qildi. Tadqiqot davomida bemorlar orasida kasalxonaga yotqizish paytida o’tkir yoki surunkali yuqumli kasalliklarning kuchayishi davri, O’MI, BMQAO’B, yurak ritmi va o’tkazuvchanligi murakkab buzilishlari kabi holatlar kirgizilmadi. Kasalxonaga yotqizilgan barcha bemorlarga keng qamrovli tekshiruvlar o’tkazildi. TVI ni hisoblashda Kettle formulasidan foydalanildi (1-jadval).

Yashirin koronar yetishmovchilikni aniqlash va jismoniy yuklamaga individual tolerantlikni aniqlash maqsadida barcha bemorlarga Kettle-ergometr RX1 (Germaniya) veloergometrida (VEM) o’tkazildi. Jismoniy yuklamaning darajasi asosan har 3 daqiqada 25 Vt bilan uzluksiz bosqichma-bosqich ko’paytirish orqali yoki elektrokardiografik mezonlarga erishilgunga qadar yoki submaksimal YuQS Andersen (1983) protokol bilan aniqlandi [13]. Elektrokardiogramma (umumiy qabul qilingan 12 ta tarmoqda), qon bosimi — QB (Korotkov usuli bo’yicha) va yurak qisqarishlar soni YuQS asosan har bir yuklama berilgan bosqichning 3-daqiqasida, yuklamaning Eng yuqori nuqtasida va tiklanish bosqichining 1-, 3- va 5-daqiqalarida qayd etildi. YuIK bo’lgan bemorlar uchun jismoniy yuklamaga tolerantlik yuklama kuchi va sarflangan jismoniy harakat hajmi bilan aniqlandi. Yuklama darajasi - 300 kg/min (50 Vt) bo’lsa-past, 450-600 kg/min (100 Vt)– o’rtacha, 750 kg/min (125 Vt) va undan yuqori –jismoniy yuklamaga yuqori tolerantlik deb baholandi.

Jadval 1

Tekshirilgan bemorlarning klinik xususiyatlari

	erkaklar (n=43)	ayollar (n=57)
O’rtacha yosh	65,1±18,6	62,0±7,2
YuIK davomiyligi, yil	6,7±0,9	5,3±0,7
GK	34 (79,1%)	46 (80,7%)
QD 2 tip	16 (37%)	14 (25%)
Gipotireoz	4 (9,3%)	16 (28,1%)
Normadagi vazn	6 (14%)	7 (12,3%)

Ortiqcha vazn	20 (46,5%)	14 (24,6%)
Semizlik 1-darajali	14 (32,6%)	18 (31,6%)
Semizlik 2-darajali	2 (4,7%)	14 (24,6%)
Semizlik 3-darajali	1 (2,3%)	4 (7%)

Biokimyoviy tekshiruv usullari asosan, past zichlikdagi lipoprotein tarkibidagi xolesterin miqdorini (ZPLPXS), yuqori zichlikdagi lipoproteindagi xolesterin konsentrasiyasini (ZYuLPXS) shuningdek apo-B va apo-A-I apo-oqsillarining konsentrasiyasining nisbatini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Qonning lipid spektrini aniqlash. Lipidlarni tahlil qilish uchun bemorlardan ertalab naxorga 12 soatlik ochlikdan so'ng bilak venasidan yotgan holda olindi. Qon zardobini esa 15 daqiqa davomida 4°S da uentrifugalash yo'li bilan olinib, keyin esa alikvotlarga bo'linib, -26°S da saqlandi. Zardobda standart mezonlar aniqlandi: ZYuLP XS va ZPLP XS. Apo-A-I, apo-B asosiy apo-oqsillar darajasini esa "Sapfir" — 400 (Yaponiya) biokimyoviy analizatorida va "DiaSys" (Germaniya) diagnostikumlari orqali aniqladik.

Apo-B/apo-A-I nisbati koeffitsienti (KN) asosan zardobdagi aterogen va antiaterogen bog'liqlikni ifodalab, ko'pchilik mualliflar fikriga ko'ra bu ko'rsatkich koronar qon tomirlarda rivojlanadigan shikastlanishning asosiy mezoni deb hisoblanadi. [6,7,10]. Apo-B/apo-A-I KN miqdori asosan yurak qon-tomir kasalliklarining rivojlanish xavfini ko'rsatib, normada erkaklarda 0,9 va ayollarda 0,8 dan oshmasligi kerak deb hisoblanadi [2, 11].

Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash Statistica 8.0 dasturi yordamida amalga oshirildi. Doimiy miqdorlar uchun o'rtacha

qiymatlar (M), standart og'ishlar (SD) hisoblab chiqilgan. Miqdoriy farqlarining ishonchligi Student t-mezonidan foydalangan holda baholandi (parametrik taqsimot bilan). Farqlarning ishonchligi esa $r < 0,05$ bo'lgan holatda ishonchli deb hisoblandi.

Natijalar. YuK bor bemorlarning ko'pchiligida gipertoniya kasalligi ham aniqlandi (Erkaklarning 79,1% va ayollarning 80,7%). 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, biz tekshirgan bemorlar orasida YuK 2-va 3-darajali semizlik bilan kechgan ayollar ustunlik qilgan; ortiqcha vazn bo'yicha erkaklar guruhi ustunlik qildi. 1-darajali semizlik bo'yicha ayollar va erkaklarda bir xil foizda qayd qilindi. Biz tekshirgan erkaklarning atigi 14% va ayollarning 12,3% normal tana vazniga ega bo'lib, tekshirilgan bemorlarning metabolik o'zgarishini ko'rsatadi. Biz tekshirgan erkaklarning 37% va ayollarning 25% 2-tip QD ga chalingan bo'lib, bu esa asosiy kasallikning kechishini yanada og'irlashtirganini guvohi bo'ldik.

Asosiy aterogen ko'rsatkich sifatida lipidogrammada ZPLPXS oldik. Tekshiruv davomida YuK bor bo'lgan bemorlarimiz uchun bu ko'rsatkich $3,6 \pm 0,1$ tashkil qildi (2-jadval). Yuqoridagi ko'rsatkichlar YuQT kasalliklarining rivojlanishi xavfini o'rtacha miqdori sifatida NCEP (National Cholesterol Education Programme) tavsiyalariga muvofiqligini tasdiqladi.

Jadval 2

Tadqiqotga jalb qilingan bemorlarda lipid spektri natijalarini taqqoslama ko'rsatkichlari (M±m)

Ko'rsatkich	Umumiy guruh	Erkaklar	Ayollar	P
ZPLP XS, mmol/l	3,6±0,1	3,6±0,1	3,6±0,13	p>0,05
ZYuLP XS, mmol/l	1,13±0,04	1,10±0,05	1,14±0,05	p>0,05
Apo-B	142,2±0,98	145,1±7,2	140,6±1,4	p>0,05
Apo-A-1	108,9±0,64	109,6±0,9	108,4±0,87	p>0,05
apo-B/apo-A-I nisbati	1,31±0,01	1,3±0,02	1,3±0,02	p>0,05

Erkaklar va ayollar ushbu nisbatning turli xil ko'rsatkichlariga ega ekanligini hisobga olib, nafaqat barcha guruhlarida, balki jinsga bog'liq bo'lgan guruhlarda ham alohida ko'rsatkichlarning statistik tahlilini o'tkazdik. Barcha guruhlarda apo-B/apo-A-I nisbati $1,31 \pm 0,01$ ni tashkil etdi va bu ko'rsatkich yurak qon-tomir kasalliklarini rivojlanish xavfi yuqori bo'lishini tasdiqladi. Erkaklar va ayollarning alohida guruhida bu ko'rsatkich $1,3 \pm 0,02$ ni tashkil qildi. Odatda bu ko'rsatkich ayollarda pastroq bo'lishi kerak edi, ammo tekshirilayotgan bemor ayollar orasida 2-va 3-darajali semizlik ko'rsatkichi yuqoriligi sababli shu natija olindi. Ikkala guruhda ham bu ko'rsatkich YuQT kasalliklari yuqori xavf ko'rsatkichiga muvofiq ekanligi o'z tasdig'ini topdi.

Olingan tadqiqot natijalarini tahlil qilib, apo-B/apo-A-I nisbati ko'rsatkichi ayollar guruhida erkaklarga nisbatan yuqoriroq ekanligini aniqladik.

Katta tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, subklinik gipotireoz YuK ni, miokard infarktini, SYuE ni, yurak kasalliklaridan kelib chiqqan o'lim xavfini yoshi, jinsidan qat'iy nazar oshiradi [9]. Bundan tashqari, triyodtironin trigliueridlar darajasini nazorat qilishda asosiy rol o'ynaydigan apolipoprotein A ni tartibga soladi [8]. Gipotireoz bilan og'rigan deyarli barcha bemorlarda, shu jumladan subklinik davrida ham, lipid metabolizmining buzilishi mavjud: umumiy xolesterin, ZPLP XS, trigliueridlar miqdori balandiligi va ZyuLP XS miqdori pastligi [1,5].

1-rasm. YuK bor bemorlarda Veloergometriya sinamasini natijalari

Subklinik gipotireozning uchrashi ayollar guruhida erkaklarnikiga qaraganda 3 marta ko'p ekanligi aniqlandi (mos ravishda 28,1% va

9,3%). Shuning uchun ayollarda apo-B/apo-A-I nisbati koeffitsientining yuqori bo'lishini anglatadi. Tekshirilgan bemorlarda TVI

ko'rsatkichlarini tahlil qilishda umumiy guruhda o'rtacha TVI $29,3 \pm 0,7$ kg/m² bo'lganligi va bu ortiqcha tana vazniga to'g'ri kelganligi aniqlandi. Erkaklar guruhida ham ortiqcha vazn kuzatilgan (TVI= $29,3 \pm 0,7$ kg/m²), ayollar guruhida esa bemorlar 1-darajada semizlik aniqlandi (TVI= $30,5 \pm 0,7$ kg/m²). Tashxisni tasdiqlash va jismoniy yuklamaga tolerantlikni aniqlash uchun barcha bemorlarga veloergometrik sinama o'tkazildi va olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, erkaklar guruhida jismoniy yuklamaga past tolerantlik 74,4%, o'rtacha tolerantlik esa tekshirilganlarning 25,6% qayd qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ayollarning 89,5% jismoniy yuklamaga past tolerantligi ko'rsatkichlarni ko'rsatdi, bu esa YuIK bilan kasallangan ayollarda erkaklarga nisbatan yuqori gipodinamiya holatini ko'rsatib berdi. Shuningdek, jismoniy yuklamaga tolerantligi past bo'lgan bemorlarda apo-B/apo-A-I ko'rsatkichlari yuqori darajalari ekanligi qayd etilgan.

Xulosa

Aterogen va antiaterogen lipoproteinlarning apo-B/apo-A-I nisbati koeffitsienti o'rganilgan bemorlarning ikkala guruhida ham yuqori miqdorda ekanligini guvohi bo'ldik va bu ko'rsatkichlar bemor holatining (AG, QD, gipotireoz, semizlik, gipodinamiya) og'irlik darajasiga ko'ra ortib bordi xamda bu jarayonlar aterosklerozni yanada agressiv kechishini tasdiqlaydi. Shuningdek, jismoniy yuklamaga tolerantligi past bo'lgan bemorlarda apo-B/apo-A-I ko'rsatkichlari yuqori darajalari ekanligi qayd etilgan.

Ushbu tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, apo-B/apo-A-I nisbati yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfini baholashda ishonchli ko'rsatkich ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Shuning uchun YuIK xavfini baholashda standart lipid ko'rsatkichlariga qaraganda Apo-B/apo-A-I nisbati koeffitsienti aniq ma'lumot bera oladi. Apo-oqsillarning kontsentratsiyasini, apo-B/apo-A-I NK miqdorini aniqlash aterosklerozning progressiv rivojlanishini ko'rsatib beruvchi asosiy omillardan biri bo'lib, bu ZPLP XS va ZyuLP XS miqdoriga qaraganda aniq ma'lumot beruvchi ko'rsatkichidir.

References / Список литературы / Iqtiboslar:

1. Asvold B.O., Vatten L.J., Nilssen T.I., Bjørø T. The association between TSH within the reference range and serum lipid concentrations in a population-based study. The HUNT Study // *Eur. J. Endocrinol.* 2007. Vol. 156(2). P. 181–186 (33).
2. Blankstein R, Budoff MJ, Shaw LJ, Goff DC Jr, Polak JF, Lima J, Blumenthal RS, Nasir K. Predictors of coronary heart disease events among asymptomatic persons with low-density lipoprotein cholesterol MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). *J Am Coll Cardiol.* 2011; 58 (4):364-74.
3. El Harchaoui K, van der Steeg WA, Stroes ES, Kuivenhoven JA, Otvos JD, Wareham NJ, Hutten BA, Kastelein JJ, Kbw KT Boekboldt SM. Value of low density lipoprotein particle number and size as predictors of coronary artery disease in apparently healthy men and women: the EPIC-Norfolk Prospective Population Study. *J Am Coll Cardiol.* 2007;49(5):547-53.
4. Gazi IF, Tsimihodimos V, Tsilepis AD, Elisaf M, Mikhailidis DP. Clinical importance and therapeutic modulation of small dense low-density lipoprotein particles. *Expert Opin Biol Ther.* 2007; 7(1):53-72.
5. Iqbal A., Jorde R., Figenschau Y. Serum lipid levels in relation to serum thyroid stimulating hormone and the effect of thyroxine treatment on serum lipid levels in subjects with subclinical hypothyroidism: the Tromso Study // *J. Intern. Med.* 2006. Vol. 260. P. 53.
6. Koba S, Yokota Y, Hirano T, Ito Y, Ban Y, Tsunoda F, Sato T, Shoji M, Suzuki H, Geshi E, Kobayashi Y, Katagiri T. Small LDL-cholesterol is superior to LDL-cholesterol for determining severe coronary atherosclerosis. *J Atheroscler Thromb.* 2008;15(5):250-60.
7. Otvos JD, Mora S, Shalurova I, Greenland P, Mackey RH, Goff DC Jr. Clinical implications of discordance between low-density lipoprotein cholesterol and particle number. *J Clin Lipidol.* 2011;5 (2):105-13.
8. Prieur X., Huby T., Coste H. et al. Thyroid hormone regulates the hypotriglyceridemic gene APOA5 // *J. Biol. Chem.* 2005. Vol. 280. P. 2753–2743.
9. Rodondi N., den Elzen W.P., Bauer D.C. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality // *JAMA.* 2010. Vol. 304(12). P. 1365–1374.
10. Srisawasdi P, Vanavanan S, Rochnawutanon M, Pornsuri yasak P, Tantrakul V, Kruthkl K, Kotani K. Heterogeneous properties of intermediate – and low density lipoprotein subpopulations. *Clin Biochem* 2013;46(15):1509-15.
11. Tsimihodimos V, Karabina SA, Tambaki A, Bairaktari E, Achimastos A, Tsilepis A, Elisaf M. Effect of atorvastatin on the concentration, relative distribution, and chemical composition of lipoprotein subfractions in patients with dyslipidemias of type IIA and II B. *J Cardiovasc Pharmacol.* 2003;42(2):304-10.
12. Utkina EA, Afanaseva OI, Yezhov MV, Artemieva NV, Matcchin YuG, Bayda SM, Adamova IYu, Pokrovsky SN. Association between different lipoprotein subfractions and coronary atherosclerosis in middle-aged men on statin therapy. *Cardiovestnik* 2014; 1:68-6. Russian.
13. T.D. Chujinova, A.E. Degtyarev, T.D. Novikova Эффективность дозированном физическом нагрузки у пациентов с дислипидемиями. *Seriya Meditsina. Farmatsiya.* 2011 . № 10 (105).

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000